

XIII ASR VA XIV ASRNING IKKINCHI YARMIDA TURONDA ILM-FAN**Jahongir Usmanov Xujaqulovich**O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti
akademik litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola XIII asr – XIV asr ikkinchi yarmida Chig‘atoy ulusi davrida Turonda ilm-fan rivoji, adabiyot, tasavvuf va tarixnavislikda ijod qilgan Jaloliddin Rumiy, Sa‘diy Sheroziy, Amir Xusrav Dehlaviy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud va Bahouddin Naqshbandlarning hayoti va ijodi haqida so‘z boradi.

Chig‘atoy ulusi davrida Turonda ilm-fan qo‘shni hududlarga nisbatan biroz oqsadi. Shunga qaramay, adabiyot, tafsir, tarixnavislik va hadis ilmi ma‘lum darajada rivoj topdi. XIII asr va XIV asrning ikkinchi yarmida adabiyot yo‘nalishida, ayniqsa, Jaloliddin Rumiy (1207–1272), Sa‘diy Sheroziy (1219–1293), Amir Xusrav Dehlaviylarning (1253– 1325) o‘rni va mavqeyi ko‘tarilib, ular jahon adabiyoti olamida keng tanildilar. Asli Balx shahridan bo‘lgan Jaloliddin Rumiy arab, fors va turkiy tillarda ijod qilgan yirik mutafakkir edi. Jaloliddin Rumiy xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi kabi Sulton Takishning nabirasi bo‘lgan va bu ikki yirik shaxs yaqin qarindosh edi. Umrining katta qismi Rum (Turkiya) davlatida o‘tgani uchun ham o‘ziga Rumiy nisbasini olgan. Rumiy Halab, Damashq va Bag‘dod madrasalarida o‘qidi, mudarrislik qildi hamda buyuk tasavvuf shoiri va faylasufi bo‘lib tanildi. U she‘riyatda tasavvufiy-falsafiy janrni rivojlantirib, 36 ming baytdan iborat “Masnaviyi ma‘naviy” dostonini yaratdi. Asar Qur‘oni karim va hadisi sharif ma‘nolarini o‘ziga singdirgan, unda inson hayoti bilan bog‘liq barcha masalalar badiiy usulda bayon etilgan.

Jaloliddin Rumiy yirik mutafakkir bo‘lib, ko‘plab odamlar uning oldiga maslahat va dars tinglagani kelardi. Bir kuni uning oldiga qo‘shni ayol o‘g‘li bilan kelib, shunday deydi: – Barcha usullarni qo‘llab ko‘rdim, lekin o‘g‘lim baribir menga quloq solmayapti. U juda ko‘p shirinlik yeydi. Iltimos, bu yaxshi emasligini unga ayting. U sizning gapingizga quloq soladi, zero, sizni juda hurmat qiladi. Rumiy bolakayning ko‘zlaridagi ishonchni ko‘rib, dedi: – Uch haftadan so‘ng keling. Ayol taajjubda edi. “Axir bu oddiy narsa-ku! Tushunmadim... Odamlar uzoq o‘lkalardan muammolarini hal qilish uchun kelar, Rumiy esa ularga shu zahotiy oq yordam berardi...” Shunga qaramay, ayol uch haftadan so‘ng keladi. Rumiy bolakayga qarab deydi: – Yana uch haftadan so‘ng keling. Shunda ayolning toqati toq bo‘lib, gap nimada ekanini so‘rashga qaror qiladi. Ammo Rumiy boyagi gapini qaytaradi. Ular uchinchi marta kelishganda Rumiy bolakayga deydi: – O‘g‘lim, maslahatimga quloq tut, ko‘p shirinlik yema, bu sog‘liq uchun zararli. – Menga aytyapsizmi? Boshqa yemaganim bo‘lsin, – deya javob beradi bolakay. Shundan so‘ng ona o‘g‘lidan tashqarida poylab turishini so‘raydi. Bola chiqqach, ona Rumiydan nima uchun

birinchi kuniyoq shu nasihatni qilmagani haqida so‘raydi. Jaloliddin iqrор bo‘lib, o‘zi ham shirinlik yeyishni yaxshi ko‘rganini, boshqalarga maslahat berishdan oldin o‘zi bu odatdan voz kechishi lozim bo‘lganini aytadi. Avvaliga buning uchun uch hafta yetarli deb hisoblaydi, ammo adashadi... Donishmandning sifatlaridan biri shu: u boshqalarni o‘zi bosib o‘tmagan yo‘ldan yurishga undamaydi. U avvalambor o‘ziga to‘g‘ri. Uning so‘zlari haqiqat bilan uyg‘un. Bu yerda bir hikmatni eslamay iloj yo‘q: “Agar rahmdil inson yolg‘on ilmni targ‘ib etsa, u haqiqatga aylanadi. Agar ahmoq odam haqiqatni aytsa, u yolg‘onga aylanadi”.

Sa‘diy Sheroziy esa o‘zining “Guliston” va “Bo‘ston” asarlari, g‘azallari, axloqiy fikrlari bilan keng shuhrat qozondi. Madrasani tugatgan Sa‘diy Sharq mamlakatlari bo‘ylab 20 yillik sayohati davomida Kichik Osiyo, Misr, Xuroson, Sharqiy Turkiston, Hindiston kabi mamlakatlarni ba‘zan ulovda, ba‘zan piyoda kezib chiqqan. XIII asr o‘rtalarida Sherozga qaytib kelgan Sa‘diy dunyo tashvishlaridan o‘zini chetga olib, Tarix saboqlari shahar chekkasidagi bir xonaqohda faqirona hayot kechirgan. Uning asarlarida ona-Vatanga muhabbat, insonparvarlik, mehr-muhabbat g‘oyalari yetakchi o‘rinda turadi. U o‘z asarlarida kishilarni o‘zaro hamjihatlik va totuvlikka, hukmdorlarni adolat va insofga chaqirib, salbiy xususiyatlarni qoralab chiqadi. Sa‘diy ona shahri Sherozda vafot etgan. Xusrav Dehlaviy Hindistonning shimoliga mo‘g‘ul bosqinidan qochib borgan asli kesh (shahrisabz)lik kishilar xonadonida dunyoga keldi. U Dehlida sulton saroyida yashab, o‘zining “Xamsa” dostonini, Hindistonda hozirgacha mashhur “Xizrxon va Duvalra”ni, “G‘oliblik kaliti”, “Falakning to‘qqiz gumbazi” kabi asarlarni yozdi. XIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab tarixnavislik ham rivoj topa boshladi. Bu davrda Abu Umar Juzjoni, Alouddin Otamalik, Fazlulloh Rashiduddin, Shihobiddin an-Nasaviylar nodir tarixiy asarlar yozdi. Bu davrning yana bir mashhur shaxsi – faylasuf va ruboiynavis Pahlavon Mahmud (1247–1326). U olim, shoir, kuragi yerga tegmagan pahlavon, shu bilan birga, po‘stindo‘z va telpakdo‘z hunarmand bo‘lgan. Adib “Haqiqatlar xazinasi” nomli masnaviy yaratgani haqida ma‘lumotlar bor. Pahlavon Mahmudning ruboiylari mashhurdir. U “Puryovaliy” – pahlavonlar boshlig‘i nomini oladi. Xalq ichida esa behad saxovatli, bag‘rikeng, adolatli inson sifatida hurmat qozondi. U g‘oliblikdan tushgan mukofotlarni yetim-yesir, nogironlarga hadya etar, po‘stindo‘zlik hunaridan kelgan daromadini atrofidagi kambag‘allar bilan baham ko‘rar edi. U XIV asr boshlarida o‘z hisobidan maqbara ham barpo etdi.

Turkiy tilda ijod qilgan yana bir ijodkor Nosiriddin Rabg‘uziydir. U XIII asr oxiri – XIV asr boshlarida yashab, ijod qilgan. Bizgacha uning birgina “Qisasi Rabg‘uziy” (“Qisasul anbiyo”) asari yetib kelgan. Ushbu asar islom dinini qabul qilgan mo‘g‘ul beklaridan biri Nosiriddin To‘qbug‘aning iltimosiga ko‘ra 1309-yilda yozilgan. Asar 72 qismdan iborat bo‘lib, payg‘ambarlar haqidagi qissalar, diniy rivoyat va hikoyatlar, xalq og‘zaki ijodi, tarixiy asarlar, diniy kitoblar asosida bayon etilgan diniy-falsafiy, tarixiy, axloqiy asardir.

Bu paytga kelib turkiy adabiyot rivoji bilan bir qatorda tasavvuf, din ilmlarining ham rivojlanishi ko'zga tashlandi. Bu ta'limot dastlab VIII asr o'rtalarida Iroqda yuzaga kelgan. Movarounnahrning turli o'lkalarida tasavvufning turli tariqatlari paydo bo'ladi. Turkistonda XII asrda Yassaviya, XII asr oxirida Xorazmda Kubroviya, XIV asrda Buxoroda Naqshbandiya va boshqa tariqatlar vujudga keladi.

Tasavvuf (sufiylik) — musulmonlarni halollikka, poklikka, tenglikka, inson qadr-qimmatini yerga urmaslikka chorlovchi, har kimni o'zining halol mehnati bilan yashashga, boshqalarning kuchidan foydalanmaslikka da'vat etuvchi ta'limot

Tariqat — tasavvuf qoidalariga amal qilib yashash, ya'ni komil inson darajasiga erishishni ko'rsatuvchi yo'l.

Movarounnahrda keng yoyilgan tasavvuf – Yassaviya tariqati bo'lib, unga Ahmad Yassaviy asos soladi. Tariqatning asoslari Yassaviyning mashhur “Hikmat” asarida bayon etiladi. Ahmad Yassaviyning fikricha, shariatsiz tariqat, tariqatsiz ma'rifat, ma'rifatsiz haqiqat bo'la olmaydi. Ularning har biri ikkinchisini to'ldiradi va takomillashtiradi. Yassaviya tariqatining asosida kamolotga uzlat va tarkidunyochilik orqali yetishish g'oyasi olg'a suriladi. Unga faqat bu dunyo rohati va farog'atidan voz kechib, uzlatda toat va ibodat yo'lida zahmat chekib, mashaqqatli mehnat qila olgan kishigina yetib boradi. Xullas, Yassaviya tariqatida mashaqqatli mehnat va aziyat shariat yo'lida bo'lmog'i hamda tarkidunyochilik targ'ib etilsada, inson zoti sharif darajasida ulug'lanadi.

Tasavvuf ta'limotining buyuk siymolaridan yana biri Najmiddin Kubro (1145–1221) edi. U Xorazmda “Kubroviya” tariqatiga asos soladi. Yassaviya tariqatidan farqli o'laroq, Kubroviya tariqati tarkidunyochilikni rad etadi. Kamolot yo'lida olib boriladigan mashaqqatli mehnat jarayonida bu dunyo noz-ne'matlaridan bahramand bo'lishning joizligi g'oyasi ilgari suriladi. Kubroviya tariqatida xalqqa va Vatanga bo'lgan muhabbat nihoyatda kuchli bo'lib, har qanday og'ir damlarda ham omma bilan birga bo'lish, Vatanni mudofaa qilish va uning mustaqilligi uchun kurashga da'vat etiladi.

Tasavvuf XIV asrda Naqshbandiya tariqatida yanada rivoj topadi. Unga Bahouddin Naqshband asos soladi. U 1318-yilda Buxoro yaqinida Qasri Hinduvon qishlog'ida matolarga naqsh bosuvchi hunarmand oilasida dunyoga keladi. Bahouddin Naqshband (1318–1389) o'z mehnati bilan halol kun ko'rish g'oyasini targ'ib qildi. Xalq orasida Xoja Bahouddin, Bahouddin Balogardon, Balogardon, Xo'jayi Buzruk nomlari bilan ham mashhur bo'ldi. Xoja Bahouddin Naqshbandning asl ismi Muhammaddir. Yoshligida ta'lim olish bilan bir qatorda kimxob matoga gul bosishni puxta o'rganib, ota kasbi naqqoshlikni egallagan. Bahouddin so'zi “dinning nuri” degan ma'noni anglatadi. Xoja Bahouddin “Hayotnoma” va “Dalil al-oshiqin” nomli asarlar yozib, o'z tariqatini yaratadi. Naqshbandiya tariqati Movarounnahr, Xuroson va Xorazmda keng tarqaladi. Naqshbandiya tariqati insonlarni halol va pok bo'lishga, o'z mehnati bilan kun kechirishga, muhtojlarga xayr-ehson berishga, sofdil va kamtar bo'lishga chaqiradi. Uning “Dil ba yor-u dast ba kor” (“Ko'ngil Allohda

bo‘lsin-u, qo‘l mehnat bilan band bo‘lsin”) degan hikmati Naqshbandiya tariqatining hayotiy mohiyatini ifodalaydi. U tarkidunyochilikni rad etib, mehnatsevarlik, odillik va bilimdonlikni targ‘ib etadi. Naqshbandiya ta‘limoti taraqqiyotiga keyingi asrlarda Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Xoja Ahror kabi buyuk allomalar katta hissa qo‘shadilar. Mustaqillik sharofati bilan Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro singari bobokalonlarimizning aziz nomlari tiklandi, qadamjolari obod etildi. Asarlari chop etilib, ularning bebaho ma‘naviy meroslaridan hozirgi avlodlar bahramand bo‘lmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Nargiza Ismatova, Bobir Aminov va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 70-73 betlar Respublika ta‘lim markazi, Toshkent - 2023 yil
2. A. Muhammadjonov “O‘zbekiston tarixi” (IV asr asrdan – XV asr boshlarigacha) 104-106-betlar Sharq nashriyot-matbaa AK bosh tahririyati Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari (4-7-8-jild) [“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotI”](#) Toshkent 2004 yil